

Transkript: Interview Petra Lorenz

Sprecher 1: Interviewerin

Sprecher 2: Petra Lorenz

[00:00] *(Hintergrundgeräusche: Die Beteiligten unterhalten sich informell über Hausbesuche, Parkplatzsuche und das Wetter.)*

[00:41] **Sprecher 1:** Mein Papa ist auch Verfechter von Rad- und Rollerfahren. Er sagt auch immer: „Luisa, nimm doch das Fahrrad“, aber...

[00:48] **Sprecher 2:** Also Fahrrad bin ich jetzt auch für so lange Strecken dann doch ein bisschen faul, aber wenn's bergab in Mehringdamm hoch, runter... also da düst man lieber.

[00:58] **Sprecher 1:** Nicht wundern, ich klatsch kurz, weil die Kameras haben jetzt angefangen und damit wir den Ton synchronisieren können, klatsch ich einmal. Interview 2, Petra, Take 1. *(Klatscht)* Noch mal?

[01:09] **Sprecher 2:** Nee, hat gepasst. Ich dachte, du hast so 'ne Klappe, wo das draufsteht.

[01:12] **Sprecher 1:** Ja, das haben wir leider nicht. Also bei dem ganzen Equipment... Klappe fehlt leider. Na ja, sehr gut. Dann starten wir mal leicht rein. Erzähl, wie du heißt, wie alt du bist und wo du als Hebamme tätig bist.

[01:28] **Sprecher 2:** Mein Name ist Petra Lorenz. Ich bin... noch 58 Jahre alt. Ich habe meine Ausbildung von 89 bis 92 im Martin-Luther-Krankenhaus in Berlin gemacht und arbeite seit Oktober 93 im Vivantes – jetzt Vivantes Klinikum am Urban. Und anfangs Vollzeit natürlich, nach Geburt meiner Kinder Teilzeit. Und ich bin auch immer noch Teilzeit und ich würde auch nicht auf Vollzeit hochgehen. Und dann mache ich noch ein bisschen freiberuflich in der Vor- und Nachsorge.

[02:18] **Sprecher 1:** Ah, okay. Also machst du nur das oder machst du auch dann irgendwie Kurse noch zusätzlich?

[02:23] **Sprecher 2:** Nee, Kurse bin ich nicht der Typ für. Ich habe mal Kurse gegeben, aber das ist nicht so mein Ding.

[02:28] **Sprecher 1:** Ah, okay. Also bist ja schon relativ lang dann Hebamme. Was oder was war so dein schönster Moment, den du in deiner ganzen Karriere irgendwie so hattest als Hebamme? Was vielleicht auch dein... jeden Tag deine Motivation ist?

[02:44] **Sprecher 2:** Das gibt's tatsächlich nicht so ein... ein Ding gibt es nicht. Es sind einfach immer mal wieder eben eine Geburt, wo was einfach sehr emotional war, weil man die Frau... ich bin ja nur im Schichtsystem tätig und manchmal hat man die Frau ja nur ganz kurz und dann kommt schon das Kind, weil die Kollegin vorher schon die ganze Zeit betreut hat, weil's in der Übergabe ist oder manchmal kommt's eben auch nicht. Aber wenn man eine Frau oder ein Pärchen lange betreut hat und dann kommt auch noch in meiner Schicht das Kind und das war jetzt auch noch ein – man kann das immer nicht so sagen – besonderes Pärchen, weil die miteinander toll konnten oder wie auch immer... man 'n guten Draht zu denen hatte und dann kommt das Kind und alles ist gut, dann sind das die schönen Momente. Es gibt natürlich auch mal nicht so schöne oder wo man auch nicht den Draht so hatte. Ist natürlich auch schön, trotzdem toll gelaufen, toller Tag, ich geh gut nach Hause und... aber wenn dann noch so 'n Special – und davon gibt's aber eben mehrere und nicht ein einzelnes.

[03:48] **Sprecher 1:** Würdest du sagen, weil wir vorhin auch schon über den Hebammenhilfevertrag gesprochen haben, dass der sich... dich schon irgendwie sehr beeinflusst in deinem Tun und Machen oder sagst du jetzt eher, profitierst du von diesem Vertrag?

[04:02] **Sprecher 2:** Also ich selber profitiere eigentlich so ein bisschen von diesem neuen Vertrag, aber auch nur deswegen, weil ich eben angestellt bin. Dafür ist es... da läuft's nämlich gerade besser, weil wir eine Erhöhung gekriegt haben. Wir sind in eine andere Pflegestufe oder keine Ahnung im Tarif höher gerutscht, kriege ich angenehm etwas mehr Geld. Und in der Freiberuflichkeit bin ich nur in der

Vor- und Nachsorge tätig. Und da ich immer eine war, die nicht nur 20 Minuten 'n Wochenbettbesuch macht, also 'n Hausbesuch nach der Geburt, nicht nur 20 Minuten war, sondern immer schon länger geblieben bin, profitiere ich da jetzt gerade von. Weil es war immer eine Pauschale, egal wie lange man geblieben ist. Und wenn ich eben lange geblieben war, war das für mich dämlich. Und jetzt kriegt man das... also es ist natürlich Minutenfuchseri, aber wenn ich jetzt eben so lange bleibe wie vorher, kriege ich sogar mehr als vorher. Also kann ich mich eigentlich gerade nicht beklagen, aber nur weil ich keine außerklinische Geburtshilfe mache.

[05:13] Sprecher 1: Okay. Und dazu noch, bist du aktuell Mitglied in einem Hebammenverein oder -verband?

[05:20] Sprecher 2: Ja, selbstverständlich. Ich bin in einem Bund... Scheiße, wie heißt'n der? Ich glaube, der nennt sich jetzt gerade Bund Deutscher Hebammen. Und ja, da bin ich Mitglied. Das ist ja der größere, es gibt ja noch den... freiberuflichen... Verband, ich bin in dem größeren. Und ja. Und leider sind da nicht so viele – also es sind ganz viele Kolleginnen Mitglied in diesem Verband, weil man auch darüber eine wahrscheinlich eine günstige Haftpflichtversicherung hat. Aber wenn ich zum Verbandstreffen gehe der Mitglieder, dann sitzen da von ich weiß nicht wie vielen Mitgliedern in Berlin sind – ich weiß es nicht, hunderte – sitzen wir da für 35, 38 Mannekes.

[06:17] Sprecher 1: Also ist nicht ganz so vertreten. Aber würdest du sagen, du engagierst dich schon sehr stark da drin oder bist du da auch eher jetzt so Mitglied und nimmst das mit?

[06:24] Sprecher 2: Nö, engagieren tu ich mich da glaube ich nicht. Ich gehe aber zu den Treffen, ich gehe, wenn irgendwelche Demos sind oder so. Ich gehe... es gibt eine AG Klinikhebammen innerhalb des Berliner Hebammenverbands, wo sich angestellte Hebammen... da gehe ich auch hin, doch da.

[06:44] Sprecher 1: Und wie nimmst du allgemein, weil du meintest, es gibt da so zwei große Hebammenverbände, wie siehst du gerade die Lage da so dazwischen? Denkst du, da sind irgendwie so Spannungsverhältnisse?

[06:55] Sprecher 2: Aber schon! Also so wie ich das so mitkriege, mir ist es aber auch... dann ich kriege ja dann immer nur die Seite meines Verbandes mit. Nach... so wie es scheint, war das bei den Verhandlungen eine Katastrophe. So. Und mein Verband sagt mir: „Wir wollten viel mehr rausholen und m-m-m und auch für unsere Freiberuflichen hier mehr rausholen.“ Aber die anderen wären zu früh eingeknickt, die wollten endlich einen Abschluss haben und sind dann aber eigentlich... ging das dann auf Kosten der... eigentlich ging's auf Kosten der freiberuflichen Hebammen, was eigentlich der andere Bund ja ist, der Bund der freiberuflichen Hebammen. Ich versteh's nicht.

[07:42] Sprecher 1: Ja, uns wurde auch irgendwie gesagt, dass leider die freiberuflichen Hebammen irgendwie nicht so wirklich Platz an diesem Verhandlungstisch hatten und nicht so wirklich ihre Expertise reinbringen konnten. Hast du da vielleicht irgendwas von gehört oder irgendwie irgendwelche Erfahrungen da gesammelt?

[07:58] Sprecher 2: Mir gehen die Leute auf'n Senkel, die meckern und nicht zu den... noch nicht mal zum zweijährigen Mitgliedstreffen kommen. Also das ist... also der Verband ist für... also der große Verband, in dem ich bin, der ist ja eben für alle. Für angestellt, freiberuflich, welche die's noch lernen, Studierende. Und wenn man etwas verändern will, dann muss man auch seinen Arsch hochkriegen und mir gehen die auf'n Senkel. Also ich muss nicht viel machen, weil ich sag ja auch ehrlich, mir geht's gerade besser. Ja, mir geht's sowohl als Angestellte besser mit... mit meiner neuen Eingruppierung und mir geht's freiberuflich besser, weil ich war schon immer lange bei den Frauen, kriege ich auch mehr. Ich meckere nicht und wenn ich was zu meckern hätte, würde ich zumindest mal zu den Treffen gehen.

[08:48] Sprecher 1: Und dann bei dem Verband, warum bist du da damals eingetreten?

[08:52] Sprecher 2: (*Überlegt*) Boah, das ist ja schon ewig her. Boah, warum bin ich da eingetreten? Weil man das so gemacht hat.

[08:59] Sprecher 1: Was hat dir beispielsweise da besonders gefallen? Oder eher was weniger?

[09:02] Sprecher 2: Nein, man... ich bin ja schon als... als Schülerin da eingetreten. Also weil's ja auch Schülertreffen gab, wir haben auch als Schülerin mal so ein Schülertreffen international – also so'n nationales Schülertreffen aus- aus- ausgerichtet. So. Und dann kamen andere Schülerinnen aus anderen Schulen und wir haben da Vorträge organisiert und ja, wie so'n Wochenende halt organisiert. Man ist da... weil man eben 'ne kleine- eh nur 'ne kleine Berufsgruppe und man will sich irgendwie vertreten sehen, sonst hat man ja gar keine Chance. Und da wurde uns in der Ausbildung gesagt, es gibt diesen Verband und da könnt ihr natürlich... ich weiß gar nicht, ob da vielleicht auch jemand kam und das vor-... aber ich glaube nicht, das glaube ich noch nicht mal. Aber ich wusste lange nichts von dem Bund freiberuflicher Hebammen, aber ich war auch nie freiberuflich. Also von daher hat's mich vielleicht auch nicht... also warum soll ich in einen Bund nur für Freiberuflich, wenn ich ja gar nicht freiberuflich bin? Also...

[10:04] Sprecher 1: Würde dich auch vielleicht noch mal ein Verein oder Hebammenverein auch noch mal ansprechen für nur gesonderte freiberufliche Hebammen oder würdest du sagen, der Verband für freiberufliche Hebammen, der ist schon... man braucht jetzt nicht mehr zusätzlich noch einen weiteren?

[10:19] Sprecher 2: Noch einen weiteren Verband? Zu den zweien, die wir schon haben?

[10:23] Sprecher 1: Ja, nur für freiberufliche Hebammen jetzt.

[10:25] Sprecher 2: Nee, also den einen gibt's ja für die Freiberuflichen, mein-... also da wo ich drin- ich sage jetzt mal meiner, aber da wo ich drin bin... der ist ja für... für alle, also auch für sowohl-als-auch. Und wenn die beiden sich schon nicht- nicht in-... gebaht kriegen irgendwie zusammenzuarbeiten, dann wäre es ja noch schlimmer, wenn's noch mehr geben würde.

[10:48] Sprecher 1: Ja. Was würde dich denn vielleicht konkret dazu bewegen, den Verband, wenn es jetzt beispielsweise 'nen neuen geben würde, den vielleicht auch weiterzuempfehlen oder auch dem dann beizutreten? Weil die anderen kriegen's ja irgendwie gerade vielleicht nicht hin.

[11:03] Sprecher 2: Ich weiß nicht, es ist glaube ich wirklich... wirklich schwierig für so eine... weil wir auch nur insgesamt so eine kleine Berufsgruppe sind. Also eher müssen sich die beiden zusammenschließen und- und- und nicht noch 'n- und dann von mir aus 'nen neuen Namen schenken, ist mir schnuppe wie der heißt. Also... aber jetzt noch 'n neuen und dann teilen sich die paar Hebammen, die's ja nur als Mitglieder gibt, die teilen sich dann noch mal auf drei Verbände auf. Das finde ich glaube ich auch Quatsch. Also um dann irgendwie mal bei Demos oder so welche zu- Leute zu zu aktivieren, wenn die dann noch auf verschiedenen Verbänden verteilt sind, ich glaube, das ist schwieriger zu organisieren. Ich finde das schon gut, dass es nur... also am liebsten hätte ich nur einen, aber das geht wahrscheinlich nicht. Weil immer mehrere die Macht haben wollen.

[11:57] Sprecher 1: Welche Probleme müsste dann dieser Verband oder allgemein die Verbände mehr konkret adressieren? Also was müssten sie konkret angehen, welche Maßnahmen müssten sie sich überlegen?

[12:09] Sprecher 2: Für mich als Hebamme?

[12:11] Sprecher 1: So dass es für dich auch ansprechend ist.

[12:13] Sprecher 2: Also wie gesagt, für mich sind sie gerade ansprechend, aber ich habe auch natürlich viele Freundinnen Hebammen, die freiberuflich tätig sind und natürlich ist das jetzt mit diesem neuen Hebammenhilfvertrag, wenn die da irgendwie freiberuflich und mehrere Frauen gleich-... ich gehe zu einem Hausbesuch, ich muss nichts doppelt dokumentieren und gucken, bis wie viel Uhr minutenmäßig bin ich da, jetzt habe ich eine Lücke von zehn Minuten, da betreue ich schnell die Frau und dann betreue ich wieder die nächste... das ist natürlich... also ja, die müssten mehr für die Freiberuflichen tun. Auch die Sache mit den Versicherungen, man müsste auch die Versicherung eigentlich ändern. Das ist ja auch in anderen Ländern so, dass die da ihre Haftpflichtversicherung... dass die staatlich sind. Jetzt können sie auch so 'n Sicherheitszuschlag beantragen, wenn sie 'n-... wenn sie Geburten hatten und kriegen auch Geld zurück, aber das ist alles Papierkram, alles Arbeit und die dann wieder nicht bezahlt ist. Also sowas halt. Also ich für die Freiberuflichen. Für mich als Angestellte... ja, geht es eigentlich gerade gut. Höre ich aber auch von meinen Kollegen, die haben

sich auch alle gefreut, als... natürlich kann man immer mehr haben wollen, aber ne, so, aber jetzt erstmal, dass es so viel mehr geworden ist, also ist schon gut.

[13:36] Sprecher 1: Und welche Leistungen, also nicht nur jetzt Probleme, aber auch welche Leistungen wären jetzt so „nice-to-have“ in so 'nem Verband oder müssten da sein? Beispielsweise das jetzt mit dem... mit Haftpflichtversicherung, dass das angeboten wird, aber vielleicht auch noch zusätzliche Dinge?

[13:51] Sprecher 2: Also es gibt natürlich Fortbildung. Ich habe eine Fortbildungspflicht, die ich alle bezahlen muss. Wäre auch die Frage, ob das nicht von den- von den Mitgliedsbeiträgen übernommen werden kann. Weil ich muss so und so viel Stunden in zwei Jahren machen und wenn ich nicht so viele Fortbildungen über meinen Arbeitgeber machen könnte, die ich natürlich schon fünfmal gemacht habe, aber das ist scheißegal, mache ich die halt jedes zweite Jahr mache ich die wieder und ich habe meine Fortbildung... die kosten mich aber nichts. Aber was man freiberuflich hinlegen muss für... an Geldern für Fortbildung, wie teuer die sind... also das wäre noch 'n Ding, was man anders vielleicht gestalten könnte, die Fortbildungspflicht der Kollegin, was ja auch wichtig ist, die Fortbildungspflicht, gar keine Frage. Aber dass das so viel Geld kostet und angeboten wird sowieso immer nur dasselbe, auch draußen. Dann auch sowas wie Supervision, auch für Freiberufliche. Das ist natürlich... da weiß ich nicht, wie man das organisieren kann, weil das ist ja dann eigentlich so 'ne in Gruppen, die sich ja auch irgendwie kennen müssen, um da irgendwie... ja, ehrlicherweise auch Sachen sagen können, ohne zu denken: Hilfe, wenn ich das jetzt sage, so. Aber auch in den Kliniken. Also wir hatten mal ganz selbst wir hatten nur ganz kurz mal Supervision und dann wurde das aus geldtechnischen Sachen wieder abgeschafft. Fremdsprachen! Ich-... ich-... ich bin... ich kann kein Englisch, ich kann kein Französisch, ich kann kein Spanisch... und in Berlin, hallo? Die kommen alle. Da wird nur gefragt: Kann die Deutsch? Die kann ich übernehmen. Jetzt pauschal gesagt. Also Fremdsprachen, ja. Türkisch wurde mal ganz vor 20 Jahren wurde mal Türkisch für ein Jahr angeboten und dann auch wieder nicht.

[15:52] Sprecher 1: Ja, das wäre natürlich auch super interessant. Noch mal kurz 'ne Frage zur Einordnung. Du meinstest jetzt, du arbeitest einmal in der Klinik, aber auch mit Voruntersuchung, Nachuntersuchung. Bist du dann eine Beleghebamme?

[16:03] Sprecher 2: Nee, ich bin im Krankenhaus bin ich angestellt eben Teilzeit, ich mache jetzt gerade 60 %. Mach' da meine, wenn ich dann da bin, meine achteinhalb Stunden und dafür halt einfach seltener. So. Und als eine Vollzeitstelle. So. Und diese achteinhalb Stunden muss ich machen, da bin ich angestellt, da kriege ich mein Gehalt fertig. Und dann bin ich im Schichtsystem, also die Frauen... ich bin... und wer kommt, der klingelt, der erwischt mich und hat Glück oder nicht. Und dann bin ich noch freiberuflich, wie gesagt in der Vor- und Nachsorge. Das rechne ich dann mit den Krankenkassen selber ab nach Gebührenordnung und versteuer'... mache eine Einkommensteuererklärung. So. Beleghebammen heißt die... das sind Kolleginnen, die freiberuflich sind und ja auch die Geburten freiberuflich in einem- in einem Krankenhaus, wo sie 'n Vertrag haben, betreuen und sich aber auch selber versichern müssen. Und dann haben die Frauen aber auch eine garantierte Eins-zu-eins-Betreuung, während ich in meinen achteinhalb Stunden vielleicht auch mehrere Frauen betreuen muss. So. Und die müssen dann halt aber, weil sie dann freiberuflich geb-... Ich bin über meinen Arbeitgeber haftpflichtversichert bei den Geburten und die müssen sich eben selber versichern.

[17:28] Sprecher 1: Ah, okay. Und was sind dann die Gründe, warum dann manchmal Hebammen eher gerne Beleghebammen werden als dann fest angestellt?

[17:35] Sprecher 2: Weil sie selber auch nur eine Frau betreuen müssen. Die haben keine Lust heutzutage ins Kran-... also das sehen sie auch in der Ausbildung oder im Studium, wenn sie ihre Praxiseinsätze haben, dass man von A nach B nach C hüpf und wieder zu D und noch mal wieder zurück zu A und die eine sagt: „Gehen Sie nicht weg“ und man muss aber weg und so. Da sehen sie, wie stressig das ist. Und wenn ich Beleghebamme bin und ich nehme nicht zu viele im Monat an, dann meldet sich die Frau und sagt, sie hat Wehen und wenn's optimal läuft, kann sie die betüddeln bis zum Ende und muss sich nicht um noch fünf andere kümmern.

[18:18] Sprecher 1: Ah, okay. Gut zu wissen. Das noch mal die Einordnung.

[18:21] Sprecher 2: Kostet aber auch den Frauen, ne? Das können sich auch wieder nicht alle leisten. Weil die Beleghebamme sagt natürlich: „Ich kriege so und so viel Geld.“ Für 'ne Hausgeburt kriege ich sogar mehr Geld, als wenn ich ins Krankenhaus gehe, weil dann rechnet sowohl das Krankenhaus 'n Teil ab und die Hebamme kriegt weniger als bei 'ner Hausgeburt. Aber sie lässt sich auch bezahlen mit einer Rufbereitschaftspauschale, dass sie drei Wochen vor dem errechneten Termin bis zwei Wochen nach dem errechneten Termin immer parat steht. Tag und Nacht kann die Frau anrufen, klingeln, es geht los und dafür lassen sie sich 'ne Rufbereitschaftspauschale bezahlen. Kriegen sie je nach Kasse 'n Teil vielleicht zurück, aber auf keinen Fall alles. Und das kann sich nicht jeder leisten. Also von wegen Geburtsort frei wählbar, Betreuung frei wähl-... ne, nur die, die Geld haben.

[19:15] Sprecher 1: Okay. Gut zu wissen. Noch mal zum Thema hier Verbände. Wo informierst du dich eigentlich über so berufliche Themen? Wo kriegst du das mit? Über deinen Verband oder über...

[19:26] Sprecher 2: Ich kriege das über den Verband Newsletter. Es gibt eine Verbandszeitung, Hebammenforum, war auch früher musste ich das selber bezahlen, das ist jetzt zum Beispiel im Mitgliedsbeitrag mit drinne. Die kommen monatlich. Da steht auch ganz viel... also das ist wirklich so 'ne Mitgliedszeitschrift, da sind Fachbeiträge drin und aber auch ganz viel Verbandsgeschichten und auch in den so... Bundesländer verteilt. So. Und über diese AG Klinikhebammen, wo ich regelmäßig bin, mit dem gibt's ja dann auch immer so 'n Austausch und da ist auch immer eine vom Vorstand des Berliner Hebammenverbands... also die leitet diese AG. Über die kriegt man ganz viel immer so mit. Ja.

[20:18] Sprecher 1: Und wenn es jetzt mal 'nen neuen Hebammenverein oder -verband geben würde, wo würdest du vielleicht aufmerksam darauf werden? Also wo kriegst-... würdest du da die Information bekommen: Ah, da gibt's jetzt 'nen neuen Verband? Wie ich das mitkriegen würde?

[20:31] Sprecher 2: Ja. (*Lacht*) Die machen bestimmt Werbung im Hebammenforum. Ja. Ähm, ich könnte... keine Ahnung, wahrscheinlich würden die in Kliniken gehen oder so oder über die Krankenkassen. Die haben ja alle oder... die haben ja zumindest von den Freiberuflichen die Daten. Ich müsste mich ja irgendwo anmelden, dass die Krankenkassen wissen, wer... Also darüber vielleicht. Ja, wie kommen die an meine Daten? Wie kriege ich denn die Daten von meinem-... wenn ich immer Werbung kriege? Ja, über sowas wahrscheinlich, ne? Über Heb-... es gibt öffentliche Hebammenlisten, wo sich die Hebammen zumindest die im freiberuflich tätig sind eintragen. Darüber haben sie schon mal ganz viele und darüber würden sie's wahrscheinlich verteilen. Danke ich mal. Also so würde ich's machen, wenn ich 'nen neuen Verband gründen wollte.

[21:26] Sprecher 1: Okay. Auch welche Inhalte und Themen würdest du dir wünschen? Also so... wie würden die am besten dann auch vielleicht überkommen? Oder wie sollte das... sollte das so eine Art Text sein oder Video?

[21:42] Sprecher 2: Oh, 'n Filmchen wäre schon nicht schlecht. Oh Gott... (*Lacht*) Bestens. Ähm... ja, auf jeden Fall... ich glaube, ich würde jetzt nicht nur Broschüre lesen. Also es müsste schon... ich weiß es auch nicht. Aber eine Broschüre liegt bei mir ziemlich lange rum. Wahrscheinlich wären Filmchen tatsächlich nicht so verkehrt.

[22:08] Sprecher 1: Dann auch was wäre so die Art von Ansprache, die für dich jetzt auch interessant werden würde, wenn es jetzt über beispielsweise Social Media oder Newsletter verpackt werden würde, die Themen? Da frage ich mal so ein paar Sachen ab. Entweder sachlich oder emotional?

[22:25] Sprecher 2: (*Überlegt*) Ah, ich würde gerne emotional, aber ich will ja auch, dass sie sachlich arbeiten. Also... aber irgendwie müssen sie mich ja kriegen, ne? Also beides.

[22:36] Sprecher 1: Dann politisch oder praxisnah?

[22:39] Sprecher 2: Auf jeden Fall praxisnah. Und politisch... klar, das sagen sie immer alle. Das müssen sie auch glaube ich sein, sonst ja.

[22:50] Sprecher 1: Dann persönlich oder professionell?

[22:52] Sprecher 2: Na, da würde ich jetzt mal wirklich Professionalität mir wünschen. So.

[22:58] Sprecher 1: Oder humorvoll oder ernst?

[23:02] Sprecher 2: Wenn ich jetzt humorvoll, beißt sich das mit der Professionalität, aber irgendwie doch 'ne Mischung aus allem.

[23:09] Sprecher 1: Okay. Wie müssten diese Maßnahmen auch jetzt gestaltet werden, damit du sie dann auch ernst nimmst? Hast du noch irgendwie vielleicht weitere Attribute, die du jetzt sagen könntest, wo du dann vielleicht auch noch mal mehr hinschaust und dir das dann auch wirklich durchliest?

[23:25] Sprecher 2: Ich glaube, wenn's einfach sehr pr-... also ich glaube, m- ich würde viel gucken oder eben hinschauen, wenn es sehr praxisnah wäre. Also das wäre wirklich... weil alles andere habe ich schon gehabt. So.

[23:38] Sprecher 1: Inwieweit praxisnah?

[23:40] Sprecher 2: Dass sie Themen dann ansprechen, die ich... ich brauche jetzt nicht 'n neues Gesetz, ich weiß auch, dass die Gebührenordnung bleibt, sondern eher so im... wie zum Beispiel Supervision. Oder... oder die Fortbildung. Oder... oder... der Hebammenverband hat mal gesagt, er besucht die Kreißsäle oder so. Das ist natürlich total schwierig und wie viele Kreißsäle gibt's in Deutschland? Und natürlich schaffen sie das nicht. Und wenn sie dann einmal kommen, dann ist es auch nicht so, wie es üblicherweise ist, sondern... ja, dass da mehr- mehr Zusammenarbeit ist. Mehr Präsenz auch bei den- bei den Mitgliedern. So. Auch von dem Vorstand. So.

[24:34] Sprecher 1: Und wenn jetzt diese Maßnahmen schon so gestaltet werden, an welchen Situationen würdest du denken, sind sie am wirksamsten? Du hattest vorhin von Newsletter gesprochen und meintest jetzt 'ne Broschüre wäre eher so dagegen. Wäre vielleicht Social Media auch interessant oder das gar nicht?

[24:51] Sprecher 2: Doch, wahrscheinlich schon. Und auch gerade heutzutage. Also ich jetzt da nicht so- nicht so unterwegs, obwohl auch ich bin schon 'n bisschen... und aber die- die jüngeren ja auf jeden Fall und ich glaube, da müssen sie auch auf den So-... also es geht gar nicht anders. Ja.

[25:07] Sprecher 1: Und du meintest ja auch Fortbildungen und vielleicht auch in den Kliniken da die Maßnahmen einfach zu zeigen oder sich irgendwie vorzustellen wäre irgendwie interessant? Ja. Mhm. Dann sind wir gleich am Schluss. Wow, schon! Ja, wirklich. Du machst es super! Also wenn du einem Verein einen Rat geben könntest, was wäre der wichtigste?

[25:35] Sprecher 2: (*Lange Pause*) Ich- ich weiß es wirklich nicht, weil ich werde ja auch gefragt, ich habe im- eine Kollegin von mir ist halt im Berliner Hebammenverband Vorstand. Und die beklagt sich immer, dass noch... sie können ja sogar schon sehen, wie viele Leute den Newsletter überhaupt anklicken und lesen. Das sind ja schon voll wenige. So. Das weiß ich jetzt von der. Ähm, ich weiß nicht, wie man die... also wie man die Mitglieder kriegt. Also außer ich meine an-... Ja, wahrscheinlich kriegt man sie über Social Media. Weil so 'n Newsletter bringt's anscheinend gar nicht. Also der wird noch nicht mal angeklickt, der wird ungelesen verschwindet der nach unten und... aber ich weiß nicht, wie man's besser machen kann und die weiß es auch noch nicht, wie man's besser machen kann.

[26:30] Sprecher 1: Ja, so viele Probleme, aber am Ende hat man dann irgendwie nicht die perfekte Lösung dafür.

[26:34] Sprecher 2: Nee. Liegt's an den Hebammen? Sind wir zu-... also einerseits meckern sie ohne Ende und- und kriegen aber noch nicht mal 'n Newsletter gelesen... ich weiß es nicht, woran das liegt. Vielleicht ist es auch tatsächlich so, dass zumindest auch die Klinik- oder die anderen vielleicht auch... also dass man so in seinem Arbeits-Dschungel ist. Und wenn man dann abends nach Hause kommt oder nach dem Dienst nach Hause kommt, da auch keinen Bock mehr drauf hat und... und wenn die Freiberuflichen nach Hause kommen, dann müssen sie noch ewig dokumentieren ohne Ende. Weiß nicht, wie man die kriegt.

[27:08] Sprecher 1: Das find' ich gar keine Hilfe.

[27:10] Sprecher 2: Doch, doch, doch, doch! Das ist auch wichtiges Material, was wir sammeln können. Nein, das- das zeigt einfach, wie komplex auch das Thema ist und dass man da nicht einfach schnell mal so 'nen Verband aufbauen kann und sagen kann: „Ja, der ist jetzt hier und steht da.“ Willst du noch irgendwas zu dem ganzen Thema ergänzen? Irgendwelche weisen Worte, die du als Hebamme hast?

[27:30] Sprecher 2: Nee. Ich bin einfach nur ganz lange schon Hebamme und ich bereue das auch nicht und ich bin's auch gerne und geh' auch gerne zur Arbeit... obwohl ich schon so alt bin. *(Lacht)* Ja, keine Ahnung. Mich würd' nur interessieren, ob das in eurem- ob das in eurem Arbeitsfeld auch so ist, dass so viele krank sind. Dass die Jungs-... ich will-... so viele Kränker sind, auch meine Kinder nicht nur... sind viel öfter krank als ich und meine Altersgruppe um mich herum. So. Und ich- krieg' dann immer 'ne Vollkrise, wenn die Krankmeldung kommt und denk' mir immer, das kann doch nicht wahr sein. Wir sind mehr Hebammen geworden, wir haben übrigens außer dem Geld haben wir mehr Stellen bekommen. Ähm... wir haben... deutlich mehr Stellen bekommen, als wir gestreikt haben, gar nicht für Geld, sondern für Entlastung. Da gab's 'n- gab's vor zwei Jahren oder so 'n Streik, da haben wir richtig... war auch richtig gut, war wie gesagt ging's gar nicht um Geld, sondern wir wollten mehr Personal haben und wenn wir unterbesetzt sind, sammeln wir Punkte und wenn wir so und so viel Punkte haben, kriegen wir nämlich einen extra Tag frei als Entlastung. Und damit wurden eben Kolleginnen eingestellt. Jetzt wurden noch Kolleginnen eingestellt, weil jetzt ganz neu der Trend ist zum Hebammenkreißsaal. Das ist dann so etwas Ähnliches wie eine Beleggeburt. Die Frauen melden sich an im Kreißsaal und sagen, sie würden gerne in den Hebammenkreißsaal – also innerhalb des Krankenhauses in den Hebammenkreißsaal – und dann, wenn die Geburt... werden sie auch nur von einer Hebamme betreut. Der Arzt- kein Arzt kommt zur Geburt und sie haben eine Eins-zu-eins-Betreuung. Ist eigentlich eine Konkurrenz zu dem Beleghebammen. Aber die Krankenhäuser wollen ja Geburten haben. Steigen die Geburtenzahlen, bieten sie also sowas an. Und um einen Hebammenkreißsaal anzubieten mit einer Eins-zu-eins-Betreuung für eine Frau, brauche ich ja wieder noch mal mehr Personal. Also haben wir noch mal mehr Personal bekommen. Aber davon habe ich irgendwie nix, weil alle immer krank sind.

[29:52] Sprecher 1: Aber hast du dann gar nicht gemerkt, dass jetzt nach diesem oder nach dem Hebammenhilfvertrag, dass es da so einen Abgang von Hebammen gab?

[30:00] Sprecher 2: Da kann ich jetzt echt nicht mitreden, weil der Kreißsaal, wo ich arbeite... wir hatten nie 'n Problem Stellen besetzt zu kriegen. Wir hatten immer mehr Anfragen, dass ehemalige Schülerinnen, Studenten, andere bei uns arbeiten wollten und wir keine Stellen hatten. Während in anderen Kliniken tatsächlich unbesetzte Stellen waren, die auch nicht besetzt wurden, weil sich keiner darauf beworben hat. Deswegen kenne ich das Problem nicht. Ich hatte immer 'n Kreißsaal, der so viele Stellen wie's gab, hatten wir auch, fertig. Und je mehr, desto besser. Aber wie gesagt, jetzt habe ich davon nix, weil immer alle krank sind.

[30:41] Sprecher 1: Das ist natürlich wieder ein anderes- ganz anderes Thema.

[30:43] Sprecher 2: Das ist ein ganz anderes Thema, genau. Aber generell ist es natürlich super. Also dass wir jetzt auch mit... das haben jetzt... ich weiß ja auch nicht, wie das in anderen Bundesländern ist, aber in Berlin ist es jetzt gerade so, dass- das Neue ist dieser Hebammenkreißsaal und ich bin bei Vivantes und Vivantes hat viele Kreißsäle und da sind jetzt schon ziemlich viele dabei, diesen Hebammenkreißsaal zu integrieren und damit wurden eben noch mal wirklich neue Planstellen geschaffen. Was ja erstmal gut ist.

[31:22] Sprecher 1: Ja. Hm. Sehr gut. Ich glaube, habt ihr noch irgendwas zum Hinzufügen? Nee? Ich glaube, du hast es geschafft.

[31:28] Sprecher 2: Ich hab's geschafft.

[31:29] Sprecher 1: Du hast es auch mehr als pünktlich- schnell die Klappe. Schnell die Klappe, bevor noch was passiert. *(Lachen)* Nee, es war ein sehr schönes Interview, danke dir.

[31:37] Sprecher 2: Ja, danke schön.

[31:38] Sprecher 1: Hat sehr geholfen. Hast ganz frei gesprochen auch, ganz toll. Nee, super. Hauptsache ihr könnt auch was rausziehen.

[31:44] Sprecher 2: Ja, auf jeden Fall. Jedes Gespräch hilft uns echt.

****[31:49] (Ende des Interviews) ****